

इतिहास दर्शन का अवलोकन

Overview of The Philosophy of History

Paper Id : 19098 Submission Date : 05/07/2024 Acceptance Date : 16/07/2024 Publication Date : 25/07/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13236321

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

उमेश कुमार मीणा

व्याख्याता

इतिहास विभाग

बालाजी महिला महाविद्यालय

मैनपुर, सवाई

माधोपुर, राजस्थान, भारत

सारांश	इतिहास के अध्ययन एवं व्याख्या करने में प्राचीन काल से ही दार्शनिक दृष्टिकोणों की भूमिका प्रमुख रही है। दर्शन व इतिहास एक दूसरे से सभी देशों के इतिहासों में प्राचीन काल से ही गहन रूप से अंत संबंधित रहे क्योंकि सभी विचारकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की। दर्शन का सामान्य अर्थ देखने एवं समझने से है एवं देखने का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से आँखों व अप्रत्यक्ष रूप से मन की आँखों से होता है। किसी विषय में दर्शन से तात्पर्य व्यापक, गहन एवं पर्याप्त खोज के लिए प्रयुक्त किये गये शब्द है। इसी कारण इतिहास में दर्शन शब्द के प्रयोग से आशय इतिहास एवं इसकी विविध चुनौतियों की गहन जाँच से है।
सारांश का अंग्रेजी अनुवाद	Philosophical perspectives have played a major role in the study and interpretation of history since ancient times. Philosophy and history have been deeply interrelated in the history of all countries since ancient times because all thinkers interpreted historical events from their own perspectives. The general meaning of philosophy is to see and understand and seeing is directly related to the eyes and indirectly to the mind's eyes. Philosophy in any subject means a word used for extensive, deep and adequate research. That is why the use of the word philosophy in history means a deep investigation of history and its various challenges.
मुख्य शब्द	इतिहास दर्शन।
मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद	The Philosophy of History
प्रस्तावना	विद्वानों के अनुसार दर्शन सत्य की बौद्धिक अभिव्यक्ति है।[1] इसका आशय सार्वभौम सत्य का अन्वेषण है। प्रत्येक दार्शनिक का दर्शन अपना-अपना होता है।[2] परिभाषा - इतिहास दर्शन का अभिप्राय इतिहास की घटनाओं को, उस समय के अनुसार सोचना, उसी समय के अनुसार मानसिक दृष्टि से समझना और फिर उसका निष्कर्ष निकालना है। ज्ञान के संबंध में इतिहास दर्शन व दर्शन में अंतर होता है। दर्शन इतिहास के प्रामाणिक अर्थ एवं वास्तविकता को निश्चित करने का गर्व करता है जबकि इतिहास दर्शन घटनाओं में एक घटना मात्र को देखता है।[3] गैरोन्सेकी इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य वर्तमान के बारे में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना तथा अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा है।[4] इतिहास के माध्यम से समाज द्वारा किये गये कार्यों को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए मनुष्य इतिहास के बिना नहीं रह सकता।[5]
अध्ययन का उद्देश्य	प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य इतिहास दर्शन का अवलोकन करना है।
साहित्यावलोकन	डॉ. जी.सी. पाण्डे ने 'इतिहास बोध' लेख में इतिहास को नेयार्थ से परिभाषित दिया जिसमें नेयाथ का अर्थ है ऐसा अर्थ जो अपनी मूल्यवता के कारण नेय, वहनीय, धारणीय होता है। अर्थ से हमारा अभिप्राय: यहाँ 'अन्वेष्यार्थ' से है। अन्वेष्यार्थ स्वभावतः मूल्यवान होता है और परिणामतः नेय है। नेयता शब्द अतीत और वर्तमान में धारणा करना है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं और सापेक्षता काल के ऐतिहासिक होने के लिए अनिवार्य है।[6] दर्शन इतिहास के प्रामाणिक अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का गर्व करता है, जबकि इतिहास दर्शन घटनाओं में एक घटना मात्र को देखता है। इतिहास दर्शन किसी विशेष समाज अथवा ऐतिहासिक युग के चित्र की क्रियात्मक छवि होता है। विकास क्रम कॉलिग वुड वाल्टेयर (इतिहास दर्शन का जनक) कहा जिसने वैज्ञानिक अध्ययन या विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल दिया। बेकन इतिहास दर्शन का प्रथम अन्वेषक जिसने इतिहास क्या है का जवाब दिया। एच. सी. वाल्स की पुस्तक - 'एन इन्ट्रोडक्शन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री' में पहली बार इतिहास दर्शन को दो भागों में विभाजित किया

मुख्य पाठ

प्रो. वाल्स ने इतिहास दर्शन का अन्वेषक विको को तथा परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण का प्रवर्तक हीगल को माना है।

कॉलिगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वाल्तेयर को तो माना है किन्तु एक स्थान पर आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक बेकन को माना है। उनका मत है कि इतिहास दर्शन इतिहास क्या है? के उत्तर देने का प्रयास मात्र है और इसका उत्तर सर्वप्रथम बेकन ने दिया है, अतएव वही प्रथम इतिहास दार्शनिक है और इतिहास दर्शन का विकास भी उसी के साथ माना जाता है।

बेकन ने कहा है कि केवल स्रोतों का प्रतिलेखन इतिहास नहीं है, अपितु इतिहासकार तथ्यों का विस्तार कर सकता है। किन्तु बेकन के इतिहास दर्शन की व्याख्या में हम कोई भी ऐतिहासिक पद्धति नहीं प्राप्त होती है।

प्रो. वाल्स ने उक्त दोषों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक इतिहास दर्शन के अन्वेषण का श्रेय इटालियन दार्शनिक विको को दिया। विको एक ऐतिहासिक पद्धति का निर्माण करता है जिसमें गल्प और आख्यान को ऐतिहासिक स्रोत मानना अस्वीकार कर दिया था। उसने ऐतिहासिक दस्तावेज में उस युग के चिन्तन और व्यवहार को देखा जिस युग में उनकी रचना की गयी थी।

ई.एच. कार - अपनी तर्क शक्ति के प्रयोग से अपने परिवेश को समझने तथा तदनुरूप क्रिया करने का लम्बा संघर्ष इतिहास है। आधुनिक युग अन्य सभी परिवेश इसमें सम्मिलित करता है, इसलिए इतिहास चेतन है।[7]

विकास क्रम

इतिहास दर्शन का अर्थ - यद्यपि इतिहास दार्शनिक संस्कृति का और सांस्कृतिक विकास का इस प्रकार वर्णन करते हैं, जैसे मानों यह एक ही हो, किन्तु इस 'एकक' के लिए कोई निश्चित अधिष्ठान ये नहीं देख पाते। इस अधिष्ठान के बिना एकत्व केवल एक व्याख्यापयोगी कल्पना मात्र रह जाता है, किन्तु जैसाकि हमने अन्यत्र विस्तार से देखा है, यह अधिष्ठान केवल अनुभूत एकत्व में ही है।[8]

इस विषय पर हमें दो विचारधाराएं मिलती हैं पहली है प्राचीन विचारधारा तथा दूसरी है आधुनिक विचारधारा प्राचीन विचारधारा के लोग अरस्तु, सेंट ऑगस्टीन, हेसीओड आदि की रचनाओं में भी इतिहास दर्शन का अवलोकन करते हैं। इस विचारधारा के लोग दर्शन का अर्थ केवल आध्यात्म से लगाते हैं जिसमें ईश्वर सत्ता को स्वीकृत किया गया होता है। आधुनिक विचारधारा के विद्वान इतिहास दर्शन को ईश्वर व आध्यात्म से न जोड़कर उसे आलोचना और विज्ञान से जोड़ते हैं। इतिहास क्या है? ऐसा प्रश्न पहले बेकन के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ इस कारण हीगल को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उसने इतिहास का प्रारूप दर्शन में पाया था।

स्पेंगलर का इतिहास दर्शन दो भागों में विभक्त है प्रकृति विषयक तथा इतिहास विषयक। प्रकृति विषयक भाग से सम्बद्ध वस्तुएं हैं स्थायित्व, मूर्तमान और सादृश्य विशेषता वाली। यह देश के (स्पेस के) विस्तार से सम्बद्ध है। यही देश की प्रवृत्ति (नेचर ऑफ स्पेस) 'हेतुवाद' (काजेलेटी) कही जाती है।

इतिहासविषयक - के अन्तर्गत गतिशील, अमूर्त, प्रक्रियात्मक और निर्माण रूप की विशेषता वाली वस्तुएं सम्बद्ध हैं। यह भाग समय से संबद्ध है जिसमें काल की प्रवृत्ति (नेचर ऑफ टाइम) को नियतिवाद (डेस्टनी) कहते हैं। स्पेंगलर के इतिहास दर्शन का केन्द्र बिन्दु संस्कृति है।

प्रत्येक समाज अपने आवश्यकभावों अंत से पूर्व सर्जनात्मक संस्कृति तथा असर्जनात्मक सभ्यता के युगों से गुजरता है।[9]

इतिहास दर्शन का विकास

कॉलिगवुड ही शायद अकेला व्यक्ति है जिसने ऐतिहासिक प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार की पूर्व-सिद्ध अनिवार्यता के प्रतिपादन को अस्वीकार किया है। कॉलिगवुड - तथ्य कुछ नहीं होते अपितु उनकी व्याख्या ही महत्वपूर्ण होती है।

कॉलिगवुड ने अतीत संबंधी ज्ञान की इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनरावृत्ति बताया है एवं इसे ही मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया भी माना है।[10]

कॉलिगवुड ने कहा कि "इतिहास-दर्शन और इतिहास का विकास साथ-साथ हुआ है।

विभिन्न विद्वानों का मत है कि इतिहास दर्शन का विकास वही से आरंभ होता है जहाँ से उसके विषय में चिंतन किया गया और पहली बार इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया। इस आधार पर हमें इतिहास का विकास वाल्तेयर से मिलता है, क्योंकि इतिहास के अध्ययन को आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से आधुनिक काल में इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने सामाजिक आर्थिक इतिहास के लिये किया था।

कॉलिगवुड के अनुसार - इसी आधार पर वाल्तेयर को इतिहास दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनके बाद हर्डर, हीगल, प्रत्यक्षवादियों आदि ने भी इतिहास दर्शन के स्वरूप को अपने-अपने ढंग से बताया। बेनडेटा क्रोचे - को आधुनिक इटली का सर्वप्रमुख इतिहास-दार्शनिक कहते हैं। आदर्शवादी दर्शन का विकास किया और कहा कि इतिहासकार वैज्ञानिक की अपेक्षा कलाकार अधिक है। उसने इतिहास को प्राकृति विज्ञान से मुक्त किया और ऐतिहासिक निर्णय पर बल दिया। इसके अनुसार -इतिहास वर्तमान की सत्यता को बतलाता है जिसकी नींव अतीत में पड़ी थी। क्रोचे के विचार हैं कि सभी सत्य इतिहास हैं और सभी ज्ञान ऐतिहासिक ज्ञान है। उनकी दो कृत्तियाँ हैं ऐस्थेनिक तथा तर्क और इतिहास। क्रोचे के इतिहास दर्शन को कुछ विद्वान आदर्शवादी इतिहास दर्शन की संज्ञा प्रदान करते हैं।[11] हर्डर का योगदान इतिहास दर्शन में सराहनीय है। उनकी पुस्तक "आइडिया फॉर फिलोसोफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड" द्वारा इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाया और उसका प्रयोग विश्वसनीय इतिहास के लिए किया।

इतिहास दर्शन के रूप - इतिहास दर्शन का प्रयोग 18 वीं तथा 19 वीं सदी में आरंभ हुआ। न.द. वाल्स ने कृति "एन इन्ट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री" में इतिहास शब्द की व्याख्या के दो दृष्टिकोण विकसित किए - एक आलोचनात्मक इतिहास दर्शन दूसरा चिंतन शक्ति इतिहास दर्शन आलोचनात्मक इतिहास दर्शन विश्लेषणात्मक है। चिंतन शक्ति इतिहास दर्शन औपचारिक तथा अर्थवादी है। पहले का उद्देश्य इतिहास

विज्ञान (histiography) का विश्लेषण तथा तार्किक खोज है। दूसरे चिंतन शक्ति इतिहास दर्शन का उद्देश्य इतिहास की घटनाओं को विशेष महत्वपूर्ण अर्थ का अन्वेषण होता है। हीगल ने चिंतन शक्ति इतिहास दर्शन को इतिहास का प्रत्यात्मक दृष्टिकोण (Conceptual consideration of History) के रूप में व्याख्या की।

विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतीकरण है। जहाँ चिंतनशील दर्शन वर्णनात्मक पहलू पर केन्द्रित रहता है, वहीं विश्लेषणात्मक दर्शन ऐतिहासिक तथ्यों की स्थापना एवं स्पष्टीकरण पर केन्द्रित रहता है।

एक वैज्ञानिक की भांति जब इतिहासकार ने प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत प्रयोग-परीक्षण के क्षेत्र में अपने को असमर्थ पाया तो अपने व्यावहारिक के स्थान पर सैद्धांतिक पक्ष का आश्रय ग्रहण कर लिया। इससे इतिहास दर्शन के दो स्वरूप बन गये।

1. विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन (आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक स्वरूप)

2. परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन (धर्मशास्त्रीय स्वरूप)

परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन इस दर्शन के जनक प्लेटों तथा अरस्तु को माना जाता है। इस विचारधारा के लोगों का अभिप्राय ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का विशेष अर्थ तथा लक्ष्य को ढूँढना है। इतिहास की धार्मिक अवधारणाएँ इस विचार की पुष्टि करती हैं। धार्मिक अवधारणा चक्रात्मक सिद्धान्त पर आधारित है। यह चक्रीय सिद्धान्त यूनानी, भारतीय, ईसाई तथा इस्लाम सभी में प्रचलित है।

सभी ऐतिहासिक घटनाएँ प्रकृति द्वारा निर्देशित कार्य हैं, मानव प्रभावित नहीं कर सकता। सभी घटना के चार परियोजना-लक्ष्य-गति-स्वरूप होते हैं। इतिहासकार इनका अध्ययन कर गुढ़ रहस्य व तथ्यों का अन्वेषण करता है।

पाश्चात्य विचारकों के पहले भी इब्नखल्दून जैसे लोगों ने इतिहास के गुढ़ रहस्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया था। इब्नखल्दून जैसे लोगों ने इतिहास के गुढ़ रहस्यों के प्रकाश में लाने का प्रयास किया था। इब्नखल्दून ने सर्वप्रथम राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों, तथा समाजों की अवयवी व्याख्या की थी। समाज की अवयवी तथा जीव वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले इब्नखल्दून एक ऐसे दार्शनिक थे जिनका मानवीय दृष्टिकोण बहुत विषाल था और वे दास प्रथा, परम्परागत शासन पद्धति एवं व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध थे।

विको - इतिहास को मानवकृत और प्रकृति को ईश्वरकृत मानते हुए इतिहास और प्रकृति के ज्ञान को भिन्न-भिन्न प्रकार का माना विको ने इतिहास दर्शन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह आत्मप्रकाशीय[12] मानव-रचित, मानवचेष्टा और चिंतन का फल है साथ ही उसका स्वरूप समाज एवं संस्थाओं के निर्माण से निष्पन्न है। विको के इस सिद्धांत को वेरम फेक्टर कहा जिसमें हम वह समझ सकते हैं जो हमने बनाया है। इतिहास मानव के मस्तिष्क का तान-बान है जिससे सीखा जा सकता है। फ्रांसीसी बेकन की कृति -नोवम आर्गन के आधार पर विको इतिहासकार को नकारात्मक व सकारात्मक चेतवनी देता है जिसके अन्तर्गत इतिहासकार को अतिरंजना से बचना, राष्ट्रीयता की अतिभावना राष्ट्रों के साथ धोखा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित, स्त्रोतों का भ्रम एवं राष्ट्रों की रूढ़िवादी परम्पराएँ नकारात्मक हैं जबकि भाषा अध्ययन, पौराणिक/मिथक पर गौर, परम्पराओं को समझना, असभ्य मस्तिष्क का अध्ययन रचनात्मक विधियाँ हैं।

इतिहास के कुछ ऐसे काल जिनकी समान, सामान्य विशेषताएँ रहती हैं को हिरोटिक पीरियड कहा जिनमें यौद्धा/कुलिष परिवार, कृषिगत अर्थव्यवस्था, गृह्य-आधारित साहित्य लेख हैं।

चक्रीय सिद्धांत के तहत मानव सभ्यता भी मानव जीवन के 4 चरणों से गुजरती है जिसमें जन्म-परिपक्वता-पराभाव-पतन है। विको ने ऐतिहासिक विकास के 3 चरणों से होकर गुजरता है जिसमें देवयुग नायक युग

(कुलीन तंत्र) - लोकप्रिय सरकार (तर्क युग) की अवधारणा दी।

18 वीं शताब्दी के अंत में विको के विचारों को जर्मनवासी हर्डर ने आगे बढ़ाया।[13] हर्डर ने मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमण्डल के परिप्रेक्ष्य में की है और कहा कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हर्डर स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है जो तर्कशास्त्र के विरोधी, रोमांटिज्म मनोभाव जैसी धारणाओं पर बल, विचारों की बजाय भावना पर बल, राष्ट्रीयता की भावना के विपक्ष में तथा साहित्य व इतिहास को जोड़ने का काम किया है। हीगल आत्मा एवं प्रकृति, मानव के मानवीय क्षेत्र एवं प्राकृतिक क्षेत्र में स्पष्ट भेद करता है।

[14]

इतिहास दर्शन को गम्भीर, मौलिक एवं युगान्तकारी स्वरूप प्रदान करते हुए उसे घटनाओं का संकलन मात्र मानने से निषेध कर दिया है और कहा कि घटनाएं जो अपने भीतर कार्य कारण छिपाये होती हैं, इतिहास का संबन्ध उनसे होना चाहिए। इस मान्यता को प्रो. वाल्ट् ने सराहा है और कहा कि वास्तव में परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापन हीगल है।

हीगल ने इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है। प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है। इसमें तथ्यों की पुनरावृत्ति होती है। किन्तु इतिहास चक्रवत् नहीं, अपितु रेखावत् होता है। ऐतिहासिक विकास आकस्मिक नहीं, अपितु आवश्यकता है। इस प्रकार हीगल के इतिहास का स्वरूप द्वन्द्वतात्मक आदर्शवाद से स्वतंत्र है। मानव स्वतंत्रता की बात करते हुए चेतना की स्वतंत्रता से सामाजिक स्वतंत्रता आयेगी। हीगल का बल सामाजिक इतिहास लेखन पर था। इतिहास और दर्शन के समन्वय के द्वारा हीगल यह प्रस्थापित करता है कि सम्पूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है। [15]

कार्ल मार्क्स ने जो हीगल व सापेक्षवादियों से प्रभावित थे, इतिहास के स्वरूप को स्वीकार किया उनका विचार परिकल्पनात्मक ही नहीं, अपितु सापेक्षवादी सिद्धान्तों पर आधृत वैज्ञानिक भी थी। इतिहास की प्रत्येक घटना का कारण आर्थिक माना है। अपने द्वन्द्वतात्मक भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार आर्थिक/भौतिक तत्त्वों के कारण इतिहास में जो गति होती है उसे की भौतिक द्वन्द्ववाद कहते हैं।

मार्क्स ने पदार्थ को मूल आधार माना तथा दूसरा आधार विचार था। हीगल के द्वन्द्वतात्मक विचार को स्वीकार करने के कारण हीगल का प्रमुख उत्तराधिकारी भी है। [16]

स्पेग्लर ने इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। सम्पूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख संस्कृति सम्यताओं में विभाजित किया है। [17] इतिहास शाश्वत है जिसका न आदि है और न ही अंत है, वह अपनी गति से चलता रहता है। जिसमें संस्कृति और सभ्यता तत्त्व हैं जिनका उत्थान तथा पतन होता रहता है। जैसे की एक संस्कृति समाप्त होगी वैसे ही नवीन संस्कृति का उद्भव होगा। इस प्रकार स्पेग्लर ने रेखीय सिद्धान्त को खारिज कर चक्रीय सिद्धान्त का समर्थन किया। संस्कृति की 4 अवस्था हैं यथा-बंसत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत ऋतु हैं। बंसत अवस्था में धर्मनिष्ठा काल, ग्रीष्म अवस्था में संशयकाल (आत्मबोध) दर्शन का उदय, पतझड़, शीत ऋतु है। बंसत अवस्था में धर्मनिष्ठा काल, ग्रीष्म अवस्था में संशयकाल (आत्मबोध) दर्शन का उदय, पतझड़ अवस्था संस्कृति प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, शीत अवस्था विज्ञान संस्कृति का उद्भव हुआ।

विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन -कॉलिगवुड के अनुसार-परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीनतम है जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन आधुनिक दर्शन है जिसमें वैज्ञानिकता, आलोचनात्मक चिंतन और सारयुक्त इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य:- विश्लेषणात्मक में वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा सत्यान्वेषण आवश्यक है। सार्वभौमिक व्याख्या, सत्य का अन्वेषण रांके व नैबूर वैज्ञानिकता का प्रयास किया था।

1. इतिहास के समक्ष कई समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक आधार पर संभव है।
2. इतिहास अविच्छिन्न (सतत्) ज्ञान के रूप में है जिसके अन्तर्गत प्रकृति विषय ज्ञान (विज्ञान) तथा मानव विषय ज्ञान (इतिहास) है।

क्रोचे:- इतिहास की पुनर्रचना अनुभवमूलक (प्रत्यक्ष नहीं) है, इतिहासकार के मस्तिष्क की उपज है।

ई.एच.कार - इतिहास, इतिहासकार व तथ्यों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है व अतीत व वर्तमान के मध्य का अनवरत संवाद है।

डब्ल्यू. रैले - अतीत के उदाहरण देकर ऐसा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो मानव की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें।

ऐतिहासिक यथार्थता का अभाव

तथ्यों को बहुलता है, इतिहासकार अपने मनोनुकूल तथ्य लेता है और इतिहास निखरता है, जिससे इतिहासकार वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है। इसलिए तथ्य का सत्य अन्वेषण करना फिर उसके बाद यथार्थवाद को बताना चाहिए।

विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के अन्तर्गत इतिहास में सामान्यीकरण सिद्धांतों को प्रतिरोपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इतिहास दर्शन के इस स्वरूप का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है। उसका संबन्ध सम्पूर्ण मानवता से होकर व्यक्ति विशेष से होता है और इसलिए इस विषयनिष्ठ कहते हैं। वैज्ञानिक की भांति इतिहासकार भी व्याख्या में सामान्यीकरण सिद्धान्तों का सहारा लेता है।

विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं यथा - ऐतिहासिक यथार्थता, तथ्य, वस्तुनिष्ठा, व्याख्या, तर्क, साम्यवाद आदि के समाधान हेतु ऐतिहासिक साम्यवाद के माध्यम से मानवीय कार्यों का विश्लेषण संभव है। इसके तीन प्रमुख तत्व हैं - आकस्मिकता, आवश्यकता और तर्क। ऐतिहासिक साम्यवाद से आशय मानवीय कार्यों का विश्लेषण करना है जिसके अन्तर्गत आकस्मिकता के तहत इतिहास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जिसने इतिहास में आशा के विपरित परिवर्तन किया यथा - खानवा युद्ध सांगा के घाव लगना, इंग्लैण्ड के हेनरी अष्टम के एनापोसस से प्रेम धर्म सुधार की घटना। आवश्यकता की आविष्कार की जननी है यथा: पुनर्जागरण। तर्क, मनुष्य की दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है यथा: प्राचीन काल से परम्परा यहूदी बुद्धिमान है।

इतिहासवाद

18 वीं शताब्दी में वाल्टेयर, तुर्गो तथा कोदोर्से ने इतिहासवाद शब्दावली का प्रयोग किया। [18] 19 वीं सदी के पूर्व इतिहास अध्ययन ने ज्ञान की एक शाखा के रूप में मानवीय मानसिक प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया। [19] ग्यूडो द रुगिरो ने अपनी इतिहासवाद संबन्धी अवधारण के विषय में इसे आध्यात्मिक सृष्टि की ऐतिहासिक विद्या द्वारा सत्यान्वेषण की विकास प्रक्रिया माना है। [20] मानवीय ज्ञान के लेखन में यदि दार्शनिक ने अतीत

में आध्यत्मिकता के विकास प्रक्रिया को दृढ़ने का प्रयास किया तो इतिहासवादियों ने मानव मस्तिष्क एवं समाज की विकास प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है।[21] प्रायः विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है जिसका तात्पर्य ऐतिहासिक युग से है, इतिहासकारों ने इसे इतिहासवाद के युग के रूप में अभिहित किया है।

हीगल की इतिहासवाद पर अवधारणा कि -इतिहासवाद एक ज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो विज्ञान की भांति ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर सके तथा वर्तमान के लिए अतीत का ज्ञान वर्तमान पीढ़ी तक प्रस्तुत कर सके।

कॉलिगवुड - इतिहासवाद एक चिंतन की एक विद्या है। सभी इतिहास विचारों का इतिहास, विचार चिंतन से आते हैं।

निष्कर्ष

इतिहासवाद एवं इतिहास दर्शन का उद्देश्य ऐतिहासिक ज्ञान से है। इसे दो विधियों विश्लेषणात्मक तथा परिकल्पनात्मक द्वारा समझा जा सकता है। विश्लेषणात्मक विधि का स्वरूप वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक है वहीं परिकल्पनात्मक विधि द्वारा दार्शनिक इतिहास को अपने - अपने ढंग से निरूपण किया है। यदि ब्यूरी ने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलंकृत किया है तुर्गो -कोदोर्स -एक्टन ने इतिहास में निरन्तरता तथा प्रगति के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया। इतिहास दर्शन का लक्ष्य किसी विशेष अर्थ की गवेषणा है तो इतिहासवाद का अभिप्राय इतिहास में विकासशील प्रवृत्तियों का रहस्योद्घाटन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. चौबे, झारखण्ड, इतिहास दर्शन, पृ.281
2. कॉलिगवुड, कार.ई.एच., इतिहास क्या है, पृ.10
3. ओमान, चार्ल्स: दी राईटिंग ऑफ हिस्ट्री 1939, पृ. 9,84
4. गैरोन्सकी, डी.वी., हिस्ट्री मीनिंग एण्ड मैथड, पृ.8
5. टर्नर, रेलफ दी ग्रेट कल्चरल ट्रेडीशन, भाग-1, प्रस्तावना
6. पाण्डे, गोविंद चन्द्र, इतिहास: स्वरूप एवं सिद्धान्त, पृ. 298
7. कॉलिगवुड, कार.ई.एच., इतिहास क्या है, पृ.11
8. दृष्टव्य, यषदेवशर्मा, संस्कृति मानव कर्तव्य की व्याख्या, अध्याय-2
9. पाण्डे, गोविंद चन्द्र, इतिहास: स्वरूप एवं सिद्धान्त, पृ. 39
10. कॉलिगवुड, कार.ई.एच., इतिहास क्या है, पृ.79-82
11. दृष्टव्य, वॉल्स, एन इन्ट्रोडक्शन टु द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, लंदन, 1958, पृ.13,42,56
12. पाण्डे, गोविंद चन्द्र, इतिहास: स्वरूप एवं सिद्धान्त, पृ. 8
13. बही, पृ.स.8
14. बही, पृ.स.18,19
15. बही, पृ.स.20
16. बही, पृ.स.21
17. बही, पृ.स.48
18. कोदोर्स, स्केच फार ए हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड, अनुवाद एम.जी. बैरकलाफ, 1955,पृ.3
19. एफ. मेनेक, हिस्टारिसिज्म, 1936,पृ.1
20. बटर फिल्ड, हिस्ट्री एण्ड ह्यूमन रिलेशनस, 1951,पृ.139
21. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज, भाग-8, पृ.193

